

ARTICLE INFO

Received: 06th December 2022

Accepted: 14th December 2022

Online: 15th December 2022

KEY WORDS

Лингвистика, грамматика, научные труды, фонема, этимология, фонологическая школа, слово.

Отечественная языковедческая наука блещет именами великих ученых-русистов: М.В.Ломоносова, А.Х.Востокова, А.А.Шахматова, Д.Н.Ушакова, Л.В.Щербы, В.В.Виноградова, и др. Такие великие люди оставили не малый след в создании развитии русского языка. Познакомимся с ними поближе.

Русский язык - язык, созданный для поэзии, он необычайно богат и примечателен главным образом тонкостью оттенков. - П. Мериме. Лингвистика (языкознание, языковедение; от лат. lingua — язык) — наука, изучающая языки. В истории мирового языкознания отечественные лингвисты всегда играли заметную роль. Во всех сферах науки о языке они сумели сказать свое весомое оригинальное слово.

Начало XIX века в Европе ознаменовалось становлением языкознания как науки. Научную строгость лингвистики приобрела благодаря сравнительно-историческому

ВКЛАД РУССКИХ ЛИНГВИСТОВ В РАЗВИТИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

¹Алламуратова Лайло Рузибоевна,

²Ботирова Зухра Жураевна

Студентки магистратуры 2 курса Денауского института предпринимательства и педагогики.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7460506>

ABSTRACT

В данной статье рассматриваются особенности проанализировать концепции русских языковедов, влияние их идей на развитие языкознания как науки, русского языка, культурную жизнь российского общества.

изучению языков. В России у истоков сравнительно-исторического изучения славянских языков стоит **Александр Христофорович Востоков**. Заслугой видного русского языковеда, поэта и переводчика - А.Х. Востокова (1781-1864) - является создание учебных книг по русскому языку, таких как «Сокращенная русская грамматика для употребления в низших учебных заведениях» (1831), которая переиздавалась 15 раз, и «Русская грамматика... полнее изложенная» (1831 г.), переиздававшаяся 11 раз. В «Русской грамматике» ученый осуществил «перебор всего русского языка», рассмотрел его грамматические особенности на уровне науки своего времени. Он был по натуре человеком независимым и свободным. Эти черты его характера отразились и в его научных трудах, из которых наибольшую славу ему принесли исследования по истории славянских языков. Востоков явился основоположником славянской

филологии. Ему принадлежат труды по сравнительной грамматике славянских языков, лексикографии церковнославянского и русского языков, палеографии (он осуществил первое научное издание «Остромирова Евангелия» 1056-1057 гг. — издал в 1843 г. — уникального древнерусского рукописного памятника). В труде «Рассуждение о славянском языке...»(1820) А.Х.Востоков сопоставил славянские языки и установил звуковые закономерные соответствия между ними как доказательство их искомой близости, родства. В «Рассуждениях о славянском языке» Востоков впервые описал существование носовых гласных в старославянском языке, доказал, что буквы ъ и ь в славянских рукописях обозначали гласные звуки. Востоков создал научную грамматику; изучал памятники древней письменности, изучал диалектную лексику, редактировал «Опыт областного великорусского словаря» (1852); занимался проблемами культуры речи, морфологии; исследовал русское стихосложение. Исследовательские интересы Востокова сфокусировались на этимологии — науке о первоначальном значении слова. Этимология для Востокова — одновременно история слов (по значению их, семантика) и грамматика языка (по форме, как «словопроизводство»). Он понял, что грамматика языка всего лишь средство упорядочивания слов «в произведении речей», необходимое для сцепления и выражения мысли. Главное в языке — слово. Востоков навсегда остался прежде всего лексикологом и лексикографом,

изучающим и описывающим слово в словарях.

Алексей Александрович Шахматов (1864-1920) - великий русский лингвист, один из самых выдающихся филологов рубежа XIX-XX вв. Он теоретик и историк русского языка, ученик Ф. Ф. Фортунатова. Внес огромный вклад в изучение синтаксиса и истории языка. Свои научные интересы он в основном сосредоточил в области истории и диалектологии славянских языков. Шахматов посвятил более двух десятков работ проблеме происхождения языков восточнославянской группы. В последние годы жизни он читал в Петербургском университете курс синтаксиса русского языка, по рукописным материалам которого после смерти автора был издан знаменитый «Синтаксис русского языка». К этому труду восходят многие современные синтаксические теории. В основе его теории предложения лежит учение о коммуникации. Коммуникация понимается как особый акт мышления, который сообщает о состоявшемся в мышлении сочетании представлений. Словесным выражением единицы мышления является предложение, именно через предложение реализуется связь языка и мышления. Предложение и является предметом синтаксиса как особой лингвистической дисциплины. По словам В.В.Виноградова, «впервые собран колоссальный материал, характеризующий поразительное разнообразие синтаксических конструкций современного русского языка». А.А.Шахматов первым в истории нашей науки выделил типы односоставных предложений и описал

особенности их строения. Многие синтаксические идеи Шахматова до сих пор не потеряли своей актуальности. Много занимался Шахматов и изучением древнерусских летописей - он заложил основы текстологического их исследования и тем самым определил фундамент текстологии как науки. Он установил время создания и источники старейших летописных сводов (XI - XVI вв.), в частности "Повести временных лет".

Лев Владимирович Щерба (1880-1944) - русский языковед, академик - призывал к наблюдениям над живыми фактами языка и речи, к размышлениям над ними. Работал в области фонетики, орфоэпии, лексикологии, лексикографии, грамматики, принимал участие в составлении свода правил орфографии и пунктуации. В течение многих лет под редакцией Л.В.Щербы выходил школьный учебник русского языка. Его работа «О частях речи в русском языке» (1928), в которой он выделил новую часть речи - слова категории состояния, - наглядно показала, какие грамматические явления скрываются за знакомыми для большинства терминами «существительное» и «глагол». Щерба - создатель ленинградской фонологической школы. Он одним из первых обратился к лингвистическому анализу языка художественных произведений. Его перу принадлежат два опыта лингвистического толкования стихотворений «Воспоминание» Пушкина и «Сосна» Лермонтова. Развил концепцию фонемы, воспринятую им от Бодуэна де Куртенэ, придав термину «фонема» его современное значение. Основатель

Ленинградской (Петербургской) фонологической школы. Среди его научных интересов были синтаксис, грамматика, вопросы взаимодействия языков, вопросы преподавания русского и иностранных языков, вопросы языковой нормы, орфографии и орфоэпии. Подчёркивал важность разграничения научного и «наивного» значения слова, создал научную типологию словарей. Поставил проблему построения активной грамматики, идущей от значений к выражающим их формам (в противоположность традиционной, пассивной грамматике, идущей от форм к значениям). В работе «О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании» разграничил языковой материал, языковую систему и речевую деятельность, развил тем самым идею Ф. де Соссюра о разграничении языка и речи.

Щерба ввёл понятия отрицательного языкового материала и лингвистического эксперимента. При проведении эксперимента, полагал Щерба, важно не только использовать подтверждающие примеры (как можно говорить), но и систематически рассматривать отрицательный материал (как не говорят). В этой связи он писал: «особенно поучительны бывают отрицательные результаты: они указывают или на неверность постулированного правила, или на необходимость каких-то его ограничений, или на то, что правила уже больше нет, а есть только факты словаря, и т. п.» Л. В. Щерба — автор фразы «Глокая куздра штеко будланула бокра и курдючит бокрѣнка». В 1944

году, готовясь к тяжёлой операции, изложил свои взгляды на многие научные проблемы в статье «Очередные проблемы языковедения»[11] (или «языкознания»[12]). Учёный не вынес операции, таким образом этот труд стал своего рода завещанием Льва Владимировича. В своей последней работе Щерба затронул такие вопросы, как:

★ двуязычие чистое (два языка усваиваются независимо) и смешанное (второй язык усваивается через первый и «привязывается» к нему);

★ неясность традиционных типологических классификаций и неопределённость понятия «слово» («Понятия „слово вообще“ не существует», — пишет Щерба[13]);

★ противопоставление языка и грамматики;

★ различие активной и пассивной грамматики и другие.

Русские лингвисты – творцы, повелители великого русского слова, создатели начала начал – языка, как науки, как святыни, как достояния всего народа.

References:

1. Булахов М.Г. Восточнославянские языковеды. Библиографический словарь: В 3 т. Минск, 1976. Т. 1. С.63-69.
2. Зиндер Л. Р., Матусевич М. И. Л. В. Щерба. Основные вехи его жизни и научного творчества // Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.
3. Колесов В.В. Судьба А.Х. Востокова// Русская речь. 1991. №2. С.71-78.
4. Лихачев Д.С. Шахматов-текстолог. – Известия АН СССР. Сер. литературы и языка, 1964, № 6
5. Львов А.С. А.Х. Востоков // Русский язык в школе. 1956. №6. С. 95-102.
6. Милославский И.Г. Великий русский учёный (К 100-летию со дня смерти А.Х. Востокова)// Русский язык в школе. 1964. № 2. С. 84-86.
7. Орлов В.Н. Востоков // Востоков А.Х. Стихотворения. Л., 1936. С. 5-39.
8. Шахматов А.А. 1864–1920. Л., 1930
9. Щерба Лев Владимирович // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
10. Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание)/ Сост. М.В. Панов.- М., 1984. С. 297